

ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА МУДОФАА ВА ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ТАЖРИБАСИ

Сарвар Мингишович Холиқов

Тадқиқотчи, юридик фанлар доктори (DSc),

Э-почта: sarvar_kholikov@mail.ru

Тел: +99891 134-04-34

Аннотация. Бу мақолада хорижий давлатларда мудофаа ва миллий хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги ҳуқуқий асослар ва тажрибалар таҳлили берилган. Хорижий давлатларда миллий хавфсизлик концепциялари, соҳавий қонунлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, шунингдек, миллий хавфсизлик ва мудофаа стратегиялари тафсилотлари ўрганилган. Мақолада АҚШ, Россия, Хитой, Қозоғистон ва бошқа давлатлар тажрибалари мисол келтирилган, шу билан бирга халқаро ва минтақавий хавфсизликнинг долзарб масалаларига эътибор қаратилади. Ушбу таҳлил миллий хавфсизлик соҳасида ҳуқуқий тартибга солишнинг аҳамияти ва уни такомиллаштириш бўйича илгор хорижий тажрибаларни ўрганиш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: миллий хавфсизлик, мудофаа, ҳуқуқий тартибга солиш, халқаро хавфсизлик, қонунчилик, ҳуқуқни муҳофаза қилиш, стратегия, хорижий тажриба.

ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГАСУДАРСТВАХ

Сарвар Мингишович Холиков

Научный сотрудник, доктор юридических наук (DSc),

Электронная почта: sarvar_kholikov@mail.ru

Тел: +99891 134-04-34

Аннотация. В статье представлен анализ законодательства и практики обеспечения обороны и национальной безопасности в зарубежных странах. Рассмотрены концепции национальной безопасности, профильные законы и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов, а также стратегии национальной безопасности и обороны. Приведены примеры из опыта США, России, Китая, Казахстана и других стран, с акцентом на актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Анализ подчеркивает важность правового регулирования в сфере национальной безопасности и

необходимость изучения передового зарубежного опыта для совершенствования данной сферы.

Ключевые слова: национальная безопасность, оборона, правовое регулирование, международная безопасность, законодательство, правоохранительные органы, стратегия, зарубежный опыт.

PRACTICE OF ENSURING DEFENSE AND SECURITY IN FOREIGN COUNTRIES

Sarvar Mingishovich Kholikov
Researcher, Doctor of Law (DSc),
E-mail: sarvar_kholikov@mail.ru
Tel: +99891 134-04-34

***Annotation.** This article analyzes the legislation and practices related to defense and national security in foreign countries. It examines national security concepts, sectoral laws, and normative legal documents regulating the activities of law enforcement agencies, as well as national security and defense strategies. Examples from the experiences of the USA, Russia, China, Kazakhstan, and other countries are provided, with a focus on pressing issues of international and regional security. The analysis highlights the importance of legal regulation in the national security sphere and the necessity of studying advanced foreign experiences to improve this area.*

***Keywords:** national security, defense, legal regulation, international security, legislation, law enforcement, strategy, foreign experience.*

КИРИШ

Ривожланган хорижий давлатларда муҳофаа ва миллий хавфсизликнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мазкур жараёнда ҳуқуқий асослар орасида унинг концептуал базаси марказий аҳамиятга эга ҳисобланади. Хорижий мамлакатларда миллий хавфсизликка оид ҳуқуқий асосларни ривожлантиришга қаратилган эътибор хавфсизлик соҳалари бўйича алоҳида стратегик ёки концептуал ҳужжатларнинг мавжудлиги, таҳдидларни таснифлаш ҳамда давлат хавфсизлигини баҳолашда индикатив усулларнинг қўлланилиши, шунингдек ташқи сиёсий фаолиятда минтақавий ҳамда халқаро хавфсизлик масалаларига оид расмий позициянинг аниқ ифодаланиши билан аҳамият касб этади.

И.Бобокулов ва П.Умаровларнинг қайд этишича хорижий давлатлар миллий хавфсизлик концепциялари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, улар кенг жамоатчилик учун очиқ характерга, ўзига хос тузилиш ва мазмунга эга бўлиб, миллий манфаатлар ва хавфсизликка таҳдидлар, шунингдек, жаҳон ва

минтақадаги ўзгариб бораётган вазиятдан келиб шакллантирилади [1].

Хорижий давлатларда мудофаа ва миллий хавфсизлик соҳасидаги фаолиятни ҳуқуқий тартибга солишни таъминловчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳар бир давлатда ўзига хосдир. Уларнинг таҳлили кўрсатишича, баъзиларида ўхшаш элементлари мавжуд бўлади.

Хорижий давлатларда ушбу соҳада асосий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қаторида мудофаа ёки миллий хавфсизлик тўғрисидаги қонунлари биринчи ўринда туради. Айниқса, мудофаа билан боғлиқ фаолиятни тартибга солувчи кенг қамровли миллий хавфсизлик қонунлари етарлича мавжуд.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

М.Зеленков таъкидлаганидек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ичида ижтимоий муносабатларни асосий тартибга солувчи ҳужжат – бу қонун ҳужжатларидир. Улар миллий хавфсизликни ҳуқуқий таъминлаш тизимининг энг муҳим элементи саналади [2]. Айнан қонун ҳуқуқ тизимда марказий ўринни эгаллайди, умумий характерга ва бошқа ҳуқуқий актларга нисбатан юқори юридик кучга эга бўлади. Шу ўринда кўплаб хорижий давлатларда «Миллий хавфсизлик тўғрисида», «Қуролли Кучлар тўғрисида», «Хавфсизлик кенгаши тўғрисида» ёки «Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тўғрисида»ги қабул қилинган соҳавий қонунларни миллий қонунчилик базасининг ажралмас бўғинига айланган десак, муболаға бўлмайди.

Бундай қонунларнинг энг биринчиси 1947 йилда қабул қилинган АҚШнинг “Миллий хавфсизлик тўғрисида”ги қонундир. Ушбу қонун билан нафақат миллий хавфсизликка таҳдидлар ва устувор йўналишлар, балки мамлакатдаги барча куч ишлатар тузилмалар учун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилган. 1947 йилда қабул қилинган АҚШнинг “Миллий хавфсизлик тўғрисида”ги қонуни билан нафақат миллий хавфсизликка таҳдидлар ва устувор йўналишлар, балки мамлакатдаги барча куч ишлатар тузилмалар ўртасида тезкор ахборот алмашиш ҳамда маълумотларни қайта ишлаш жараёни учун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилган. Бу қонунлар миллий хавфсизлик манфаатларини ҳимоя қилиш асосларини белгилаб беради ҳамда маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва қўллашнинг ҳуқуқий асосларини таъминлаган. Масалан: АҚШнинг 2001 йилда қабул қилган “Патриот” қонуни ёки Буюк Британиянинг 1989 йилда қабул қилган “Расмий сирлар” тўғрисидаги қонуни шулар жумласидандир [3].

МУҲОКАМА

Дунёда иқтисодий ва ҳарбий етакчиликка интилаётган Хитой Халқ Республикасининг “Миллий хавфсизлик тўғрисида”ги қонунида хавфсизликни таъминлаш фаолиятининг бош мақсади – аҳоли хавфсизлигини сақлаш белгиланган. Шунингдек, хавфсизлик соҳалари орасида асосий эътибор сиёсий ва иқтисодий хавфсизликни таъминлашга қаратилган. Давлат суверенитети, бирлиги ва ҳудудий яхлитлиги барча Хитой фуқароларининг умумий мажбурияти ҳисобланади.

МДХ мамлакатлари орасида “Қозоғистоннинг миллий хавфсизлик тўғрисида”ги қонуни миллий хавфсизлик соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиб, инсон ва фуқаро, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш принциплари, Қозоғистон миллий хавфсизлигини таъминлаш тизими, мақсади ва йўналишларини аниқлаб берган.

“Озарбайжоннинг миллий хавфсизлик тўғрисида”ги қонуни асосан давлат миллий хавфсизлик сиёсатининг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқишга йўналтирилган бўлиб, унда миллий хавфсизликни таъминлаш тизими, асосий принциплари, миллий манфаатлар ва таҳдидлар, миллий хавфсизликни таъминловчи ваколатли давлат органлари, уларнинг ваколатлари, куч ва воситалари, миллий хавфсизлик соҳалари, миллий хавфсизликни таъминлашда фуқаролар иштироки ва бу жараёнда улар ҳуқуқларининг ҳимояси каби масалалар тартибга солинган.

А.Опалевнинг қайд этишича, Россия Федерациясининг “Хавфсизлик тўғрисида”ги қонуни ҳам миллий хавфсизликни таъминлаш тизимига доир концептуал қоидаларни ўз ичига олган [4].

Жумладан, Россия Федерациясининг 2010 йилдаги «Хавфсизлик тўғрисида»ги қонунида хавфсизликни таъминлаш бўйича фаолиятнинг тузилиши ва асосий принциплари, давлат органларининг хавфсизлик соҳасидаги функция ва ваколатлари, Хавфсизлик Кенгашининг ҳуқуқий мақомини белгилаб берилган.

Қонуннинг 3-моддасида миллий хавфсизликни таъминлаш бўйича фаолият ўз ичига: хавфсизликка таҳдидларни аниқлаш, таҳлил қилиш, баҳолаш ва прогнозлаштириш; хавфсизликни таъминлаш соҳасида стратегик режалаштириш ва давлат сиёсатининг асосий йўналишларини аниқлаш; хавфсизликни ҳуқуқий тартибга солиш, миллий хавфсизликнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш; хавфсизликка таҳдидларни аниқлаш, огоҳлантириш ва бартараф этиш, таҳдидларнинг оқибатларини нейтраллаштириш ва кенгайтиришга йўл қўймаслик бўйича оператив ҳамда узоқ муддатли комплекс чораларни ишлаб чиқиш, қўллаш; хавфсизликни таъминлаш мақсадида махсус иқтисодий чораларни қўллаш; хавфсизликни таъминлаш соҳасида илмий фаолиятни ташкиллаштириш; хавфсизликни таъминлаш соҳасида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг фаолиятини мувофиқлаштириш; хавфсизликни таъминлаш харажатларини молиялаштириш, ажратилган маблағларнинг мақсадли сарфланиши устидан назорат ўрнатиш; хавфсизликни таъминлаш масалаларида халқаро ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳамда амалдаги қонунчиликка асосан хавфсизликни таъминлаш соҳасида бошқа чоратadbирларни амалга ошириш каби тадбирларни қамраб олиши белгиланган [5].

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Эътиборли жиҳат шундаки, МДХ ҳудудидаги давлатлар, шу жумладан, Россия Федерацияси, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Грузия, Украина, www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.19390957

Ўзбекистонда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини тартибга солувчи яхлит ягона қонун ҳужжати мавжуд эмас. Ушбу соҳадаги муносабатлар асосан ҳар бир орган фаолиятини алоҳида камраб олувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан мувофиқлаштирилади.

Масалан, Россияда ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими «Полиция тўғрисида»ги, «Россия Федерацияси божхона органларида хизматни ўташ тўғрисида»ги каби қонунлар билан тартибга солинади. Озарбайжон, Беларусь ҳамда Украинада эса «Судлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг давлат муҳофазаси тўғрисида»ги қонунларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, уларнинг ходимлари сифатида давлат муҳофазасига олинадиган шахслар тушунчалари ёритилган.

Бу борадаги Ўзбекистон тажрибаси ҳам ўхшаш саналади. Яъни, муҳофаза ва хавфсизлик соҳасига масъул бўлган вазирлик ва идоралар мақоми ҳуқуқни муҳофазалаш функциясига йўналитирилган бўлсада, улар фаолияти алоҳида - “Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлиги хизмати тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлиги хизмати тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикасининг Миллий гвардияси тўғрисида”, Ўзбекистон Республикаси “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунлар билан тартибга солинган.

Э.Григонис ва В.Четвериковларнинг келтиришча, ғарб мамлакатларида «ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар» деганда, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамиятнинг моддий ва маънавий қадриятлари, давлат манфаатларини (худудий яхлитлик, суверенитет, миллий хавфсизликни таъминлаш ва бошқалар) ҳимоя қилиш мақсадида тузилган давлат органлари тушунилади [6]. Яъни, улар - ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциясини бевосита амалга оширувчи махсус давлат органлари ҳисобланадилар.

Жумладан, С.Лонь маълумотида кўра асосий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига Англия ва Уэльсда-судлар, жиноий таъқиб қилиш Қироллик хизмати, полиция, адвокатура; АҚШда – судлар, атторнейлик хизмати (прокуратура), полиция, адвокатура; Германияда– судлар, тергов органлари (полиция ва прокуратура), ҳимоячилар (адвокатлар); Францияда – судлар, дастлабки тергов органлари, суд полицияси органлари (миллий полиция ва жандармерия), прокуратура, ҳимоячилар (адвокатлар); Чехияда – судлар, прокуратура, полиция ҳамда адвокатура киритилади [7].

Айтиш лозимки, демократик мамлакатларда муҳофаза ва хавфсизлик соҳаси ва давлат органларининг фаолияти устидан парламент назорати бўйича мустақкам ҳуқуқий асослар яратилган. Ушбу қоидалар парламент назорати тўғрисидаги қонунларда акс этиб, миллий хавфсизлик манфаатларини кўзлаб амалга оширилишини таъминлайди. Масалан, Франциянинг разведка ва хавфсизлик қўмитаси ёки АҚШда Сенатнинг разведка бўйича танланган қўмитаси фаолияти тўғрисидаги қонунлар шулар жумласидандир.

Е.Луқьянованинг фикрига кўра, миллий хавфсизликни норматив ҳуқуқий жиҳатдан қонунлар ёрдамида тартибга солишга бўлган эҳтиёж шундаки, айнан қонун ҳужжатлари орқали давлат миллий хавфсизлик соҳаси,

унинг субъектларининг ваколатлари, миллий манфаатларни яхлит, самарадор ва комплекс тартибга солишга эришади [8]. Бунда «Давлат миллий хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги асосий масъулиятни ўз зиммасига олади. Бу ҳол давлат ҳокимияти органларини ислоҳ қилиш муаммоларига эътиборни кучайтиришни зарур қилиб қўяди» [9].

Асосий ҳужжатлар сифатида хорижий тажрибада мудофаа соҳасидаги актларни кузатишимиз мумкин. Улар мудофаа органларини, жумладан, улар тузилмаларининг ҳаракатларини тартибга солувчи ҳужжат сифатида намоён бўлади. Ушбу ҳужжатлар одатда мудофаа органларининг ваколатлари ва мажбуриятларини белгилайди. Масалан: 1996 йилда Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги таркибидаги Разведка бош бошқармаси тўғрисидаги қонун қабул қилинган [10].

Хорижий давлатларда мудофаа ва хавфсизлик соҳасини ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, уларда махсус мудофаа ва хавфсизлик стратегиялари ишлаб чиқишига катта аҳамият қаратилган. Ушбу стратегиялар мудофаа соҳасида кенг қамровли фаолиятни ўз ичига олади. Масалан, Ҳиндистоннинг миллий разведка стратегияси.

Миллий хавфсизлик Стратегиялари орасида АҚШ тажрибаси ўзига хос бўлиб, диққатни жалб этади. Аксарият тадқиқотчилар «миллий хавфсизлик» тушунчасини илмий муомалага киритилишини АҚШ президенти Т.Рузвельтнинг 1904 йилда «Монро доктринасига қўшимча» номи билан тарихга кирган Конгрессга йўллаган йиллик мактуби ва АҚШнинг 1947 йилда қабул қилинган «Миллий хавфсизлик тўғрисида»ги қонуни билан боғлайдилар. Қонунда ушбу тушунчанинг норматив изоҳи ўз аксини топган бўлиб, миллий хавфсизлик «ички, ташқи ва ҳарбий сиёсатнинг интеграцияси» сифатида тавсифланган.

С. Миносяннинг маълумотида кўра, АҚШ стратегияси таҳлили унинг интеллектуал ҳужжат сифатида қатор таркибий қисмлардан иборатлигини кўрсатмоқда [11]. Булар:

– ҳаётий муҳим миллий манфаатлар - миллатнинг маданий-тарихий бирлик тариқасида ўзлигини сақлаб қолиш, миллий кадриятларни, ижтимоий ва давлат институтларини ҳимоя қилиш, суверенитетни ҳамда шахс, жамият ва давлатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш борасида анланган эҳтиёжлари;

– мамлакатнинг замонавий босқичдаги муҳим вазифаси, яъни хавфсизлик субъектлари, аввало, давлат (унинг тимсолида давлат раҳбари) томонидан миллий хавфсизликнинг мақсади, вазифалари ва устувор йўналишлари, миллий манфаатларни ҳимоялаш борасидаги сиёсатни тушуниш ҳамда амалга ошириш;

– миллий хавфсизликни таъминлаш мақсадида давлат ва жамоат институтлари, эксперт ва мутахассислар ҳамда хавфсизликнинг бошқа субъектлари томонидан ишлаб чиқилиб, ҳаётга тадбиқ этиладиган аниқ мақсадли кўрсатма ва дастурлар.

Хорижий давлатларда хавфсизлик соҳалари бўйича алоҳида концептуал

хужжатларнинг мавжудлиги, уларда таҳдидларнинг таснифланиши ва давлат хавфсизлигини баҳолашдаги ёндашув уларнинг эътиборга молик хусусиятларидан саналади. Чунончи, бу каби хусусиятлар АҚШ, Россия Федерацияси, Буюк Британия, Украина ва Беларусь давлатларининг концептуал хужжатларида кўзга ташланади.

Уларнинг биринчи навбатдаги фарқловчи жиҳати бу халқаро ва маҳаллий жамоатчилик учун очиклигидир. Хусусан, Фарбда янги концепция ёки долзарб муаммолар бўйича мамлакат раҳбарининг позицияси, қарашлари умумий тарзда кенг жамоатчиликка (жумладан, хавфсизлик соҳасида етакчи экспертларнинг мақолалари орқали) етказилади. Бундан ташқари, концептуал хужжатларни ишлаб чиқиш жараёнида (АҚШ, Буюк Британия, РФ) нафақат кучли ахборот таҳлилий имкониятга эга разведкавий ёки бошқа ҳукумат муассасалари, балки мустақил илмий-тадқиқот институтлари ҳам жалб этилади.

Шу билан бирга, хорижий мамлакатларнинг миллий хавфсизлик соҳасидаги концептуал хужжатлари ўзига хос тузилиш ва мазмунга эга эканлигини ҳам алоҳида таъкидлаш ўринли бўлар эди.

Постсовет маконидаги аксарият давлатлар концепцияларида асосий ва якуний қоидалар, миллий хавфсизликка нисбатан ички ва ташқи таҳдидлар манбалари, мазкур манбаларни нейтраллаштириш ҳамда миллий манфаатларни ҳимоялашнинг асосий йўналишлари, миллий хавфсизликни таъминлаш тизими кабилар ўз аксини топган. Масалан, Россия Федерацияси Миллий хавфсизлик стратегиясининг «Умумий қоидалар» бўлимида миллий хавфсизликка доир терминлар («миллий хавфсизлик», «миллий манфаатлар», «миллий хавфсизликни таъминлаш тизими» ва бошқалар)нинг мазмун-моҳияти очиб берилган, шунингдек, хавфсизлик соҳалари тизимга солинган.

Россия, Беларусь ва Молдова Республикаларининг Миллий хавфсизлик концепцияларида миллий хавфсизликни таъминлаш тизими, жумладан, унинг ҳуқуқий асослари, миллий хавфсизликни таъминлаш субъектлари, уларнинг функция, вазифа ва ваколатлари ҳар томонлама ёритилган.

А.Бортенев қайд этишича, концептуал хужжатлар орасида миллий хавфсизлик концепцияси хавфсизлик соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишнинг сиёсий-ҳуқуқий асосларини ўзида акс эттирувчи яхлит (унификациялашган) хужжат сифатида алоҳида ажралиб туради. Миллий хавфсизлик концепцияси шахс, жамият ва давлатнинг иқтисодий, ижтимоий, халқаро, ахборот, ҳарбий, экологик ҳамда бошқа миллий хавфсизлик соҳаларидаги замонавий миллий манфаатларини белгилаб беради [12].

Дунёнинг айрим мамлакатлари миллий хавфсизлик концепцияларида давлат хавфсизлигининг устувор соҳалари сифатида геосиёсий жараёнларни ҳам ўзида акс эттиради. Хусусан, 2021 йил тасдиқланган Россия Федерациясининг миллий хавфсизлик стратегиясида, геосиёсий беқарорлик ва давлатлараро қарама-қаршиликларнинг ўсиши шароитларида Россия халқаро муносабатларнинг барқарор тизимини таъминлашга қаратилган “изчил, мустақил, очик ва прагматик ташқи сиёсатни” юритиши ҳамда Россия

хорижий давлатларнинг нодўстона хатти-ҳаракатларига жавобан тегишли чораларни кўриши белгиланган.

2022 йил октябрь ойида эълон қилинган АҚШ миллий хавфсизлик стратегиясида Хитойнинг Америка учун энг жиддий геосиёсий муаммо эканлигини, Россия эса Европадаги минтақавий хавфсизлик тартибига бевосита ва доимий таҳдид эканлиги акс эттирилган ҳамда мамлакатнинг хавфсизлик соҳасидаги мақсадлари ва уларга эришиш механизмлари кўрсатилган.

2023 йил июнь ойида Германия илк бор миллий хавфсизлик стратегиясини қабул қилди, унда потенциал таҳдидлар баҳоланган, ресурслар тақсимланган, Россия ҳаракатлари Евро-Атлантика минтақасида тинчлик ва хавфсизликка энг жиддий таҳдид сифатида қайд этилган.

2022 йил декабрда эълон қилинган Япониянинг Миллий хавфсизлик стратегиясида ўз мудофаа қобилятига тааллуқли бир қатор амбицияли лойиҳаларни ўз ичига олган бўлиб, унда мақсадлар сифатида “миллий мудофаа учун Япониянинг ўз архитектурасини мустаҳкамлаш”, “Япония-АҚШ иттифоқининг тажовузларга биргаликдаги жавоб бериш қобилятини янада кучайтириш”, “иттифоқдош мамлакатлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш” белгиланган. Мамлакат хавфсизлигига хавфлар орасида Хитой давлати позицияси кўрсатилган.

Таъкидлаш лозимки, айрим хорижий мамлакатлар миллий хавфсизлик стратегияларида давлат ташқи сиёсий фаолиятининг устувор йўналишлари, унинг ҳамкорлари ва иттифоқчилари ҳамда халқаро ташкилотлари фаолиятидаги иштироки каби масалалари ҳам тартибга солинган.

АҚШ, Буюк Британия, РФ, Украина, Арманистон ва Озарбайжон давлатлари миллий хавфсизлик концепцияларида мазкур давлатларнинг минтақавий ва халқаро хавфсизликнинг долзарб масалалари бўйича расмий нуқтаи назари, унинг халқаро муносабатлардаги ҳамкорлари ва иттифоқдошлари қайд этилган.

Булар эса халқаро амалиётда миллий хавфсизлик соҳаларида муштарак манфаатларининг кенгайтиб борилаётганлигини намоён қилиб, мамлакат ҳарбий ва мудофаа қонунчилиги асосларини ишлаб чиқишда янги муҳим йўналишларни белгиламоқда.

Жумладан, ҳуқуқий механизмлар ичида халқаро шартномаларнинг аҳамияти каттадир. Халқаро шартнома ва келишувлар кўпинча мамлакатлар ўртасида маълумотлар алмашинувини ва бундай ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосларини белгилайди. Масалан: Австралия, Канада, Янги Зеландия, Буюк Британия ва Қўшма Штатлар ўртасида мудофаа ва хавфсизлик маълумотларини алмашишни ўз ичига олган “Беш кўз” келишуви қабул қилинган.

Энди, юқорида қайд этганларимиздан ташқари, алоҳида таъкидлаш жоизки, миллий хавфсизликнинг анъанавий ҳисобланган иқтисодий, ҳарбий хавфсизлик каби соҳалари билан бир қаторда, хавфсизликнинг нисбатан янги йўналишлари: киберхавфсизлик, ахборот-психологик, биологик, демографик,

илмий-технологик, озиқ-овқат хавфсизлиги, транспорт, энергетика, чегаравий хавфсизлик соҳалари ҳам ривож топмоқда.

Хусусан, миллий хавфсизликнинг анъанавий ҳисобланган иқтисодий, ижтимоий, ҳарбий хавфсизлик каби соҳалари билан бир қаторда, Молдова Миллий хавфсизлик концепциясида хавфсизликнинг нисбатан янги йўналишлари: энергетика, озиқ-овқат хавфсизлиги; Беларусь Республикасида – илмий-технологик, демографик хавфсизлик; Россия Федерациясида транспорт хавфсизлиги; Озарбайжонда – чегаравий хавфсизлик; Буюк Британияда – кибер хавфсизлик каби соҳалари ҳам эътиборга олинган.

С. Чапчиков ўринли қайд этганидек, замонавий босқичда хавфсизлик соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи норма ва тамойиллар мажмуи ҳисобланган миллий хавфсизлик ҳуқуқи ривожланиш даврини бошидан ўтказмоқда [13].

Ушбу янги соҳалар муайян давлат органлари томонидан қабул қилинадиган норматив ва концептуал ҳужжатларда ўз аксини топади ёки соҳани тартибга солувчи аниқ қонун ҳужжатлари қабул қилинади. Мисол учун, Россия Федерациясининг “Озиқ-овқат доктринаси”, “Транспорт хавфсизлиги концепцияси”, Озарбайжоннинг “Экологик хавфсизлик тўғрисида”ги қонуни шулар жумласидандир.

ХУЛОСА

Таъкидлаш жоизки, МДХ мамлакатлари мудофаа ва миллий хавфсизлик соҳалари концепцияларининг муҳим жиҳатларидан яна бири – буларда давлатнинг ҳимояланганлик ҳолатини реал баҳолаш имконини берувчи миллий хавфсизлик ҳолати индикаторлари (кўрсаткичлари)нинг мавжудлиги. Масалан, Россия, Беларусь ва Қирғизистон Республикаларининг миллий хавфсизлик концепцияларида бу каби индикаторлардан: ялпи ички маҳсулот аҳоли жон бошига нисбатан миқдори, ишсизлик даражаси, инфляция даражаси, давлатнинг ички ва ташқи қарзлари миқдори, ЯИМдан фан, технология таълим ва маданиятга сарфланган харажатлар миқдори кабилар киритилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тобора кескинлашиб бораётган глобал муҳитда мудофаа ва хавфсизликни таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга алоҳида ёндошиш керак, деб ҳисоблаймиз. Хусусан:

биринчидан, “Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепцияси”ни янги таҳрирда қабул қилиш, янгиланган Конституция асосида “Мудофаа доктрина”сини қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ;

иккинчидан, мудофаа ва миллий хавфсизлик инфратузилмасини мустаҳкамлаш, хавфсизликни таъминлашнинг янги талаб кучайиб бораётган соҳаларини (киберхавфсизлик, экологик, энергетика, озиқ-овқат хавфсизлиги ва б.) ислоҳ қилиш мақсадга мувофиқ;

учинчидан, соҳавий қонунчилик йўналишида Ўзбекистон Республикасининг “Хавфсизлик кенгаши тўғрисида”ги қонунини, Ҳарбий

кодекси концепциясини ишлаб чиқиш таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бобокулов И.И., Умаров Х.П. Хавфсизлик асослари. Ўқув қўлланма. - Т.: ЖИДУ, 2011. –Б. 137.
2. Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в XXI веке. – Москва: Юридический институт МИИТ, 2002. – С. 63-79.
3. <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/national-security>.
4. Опалев А.В. Содержание и структура системы обеспечения национальной безопасности // Вестник Российской Академии естественных наук, 2015, № 5. – С. 76.
5. Федеральный закон РФ “О безопасности” от 28.12.2010. N 390-ФЗ .
kontur.ru
6. Григонис Э.П. Правоохранительные органы: учебник. СПб.: Питер, 2002. – С. 246-250.
7. Правоохранительные органы: учебник. – 4-е издание. Отв. ред. С.Л.Лонь. – Томск: издательство НТЛ, 2011. – С. 434-454
8. Лукьянова Е.Г. Основные тенденции развития российского права в условиях глобализации // Правовая система России в условиях глобализации и региональной интеграции: теория и практика. - Москва, 2006. – С. 283.
9. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. - Т.: «Ўзбекистон», 1997. - Б. 161.
10. [https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Intelligence_Service_\(Russia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Intelligence_Service_(Russia)).
11. Минасян С. Мировой опыт принятия концепции национальной безопасности // «21-й ВЕК», 2006, № 2 (4). – С. 91.
12. Бортенев А.И. Концептуальные основы правовой политики российского государства в области обороны и проблемы ее современного формирования в сфере осуществления исполнительной власти - <http://www.unn.ru>
13. Чапчиков С. Ю. Критерии становления и развития новой комплексной отрасли — права национальной безопасности, размышления над проблемой становления комплексных отраслей права // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012, № 9. - С. 50–59.